

ПРОГРАМИ, МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ПІДРУЧНИКИ З ПСИХОЛОГІЇ XIX-XXI СТ.

РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ
СПИСОК ДЖЕРЕЛ

Національна академія
педагогічних наук України

Державна науково-
педагогічна
бібліотека України
імені В. О. Сухомлинського

Серія
«Наукові дослідження відділу
наукового інформаційно-
аналітичного супроводу освіти
ДНПБ України
ім. В. О. Сухомлинського»

Київ, 2025

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

ВІДДІЛ НАУКОВОГО ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО
СУПРОВОДУ ОСВІТИ

ПРОГРАМИ, МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ПІДРУЧНИКИ З ПСИХОЛОГІЇ ХІХ-ХХІ СТ.

РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ
СПИСОК ДЖЕРЕЛ

Київ – 2025

**УДК 159.9(075)
П 78**

Схвалено засіданням відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського як поточний результат наукового дослідження «Інформаційно-аналітичний супровід психологічної науки у воєнний і повоєнний періоди України» (протокол № 5 від 26..05.2025 р)

Упорядник, бібліографічний редактор:

Углова О.В., молодший науковий співробітник відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

Загальна редакція:

Ростока М. Л. (автор ідеї), кандидат педагогічних наук, старший дослідник, завідувач відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

П 78 **Програми, методичні вказівки та підручники з психології ХІХ-ХХІ ст. : рекомендаційний список джерел / упоряд., бібліогр. ред.: О. В. Углова; заг. ред. – М. Л. Ростока; ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. НАПН України; Київ, 2025. 30 с.**

Рекомендаційний список джерел підготовлено в рамках аналітичних пошуків щодо розв'язання завдань наукового дослідження «Інформаційно-аналітичний супровід психологічної науки у воєнний та повоєнний періоди України». У списку представлено українські та зарубіжні навчально-методичні матеріали з психології, надруковані в ХІХ–ХХІ ст. Для науковців, викладачів закладів вищої освіти різних рівнів акредитації, докторантів, аспірантів, бібліотечних фахівців, студентів та всіх, кого цікавлять проблеми дослідження навчально-методичних матеріалів з психології з точки зору історіографії.

УДК 159.9(075)

© Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, 2024

ПЕРЕДМОВА

У сучасних умовах розвитку психологічної науки особливої актуальності набуває систематизація та критичне осмислення науково-методичних джерел, які формували навчальні підходи, педагогічні практики та дослідницькі традиції у сфері психології впродовж XIX–XXI століть. Програми, методичні вказівки та підручники з психології відіграють ключову роль у формуванні професійної компетентності фахівців, розвитку академічної культури та забезпеченні наступності в навчанні.

Рекомендований список охоплює україномовні та зарубіжні видання, які використовувалися в освітньому процесі закладів середньої, вищої та післядипломної освіти. До переліку включено як класичні підручники й офіційно затверджені навчальні програми, так і маловідомі, проте значущі з методичного або історико-наукового погляду джерела.

Матеріал згруповано відповідно до типології та хронології джерел: програми, методичні вказівки, та підручники й навчальні посібники. Такий підхід сприяє інтеграції бібліографічного матеріалу в науково-освітній обіг, полегшує пошук джерел у фондах бібліотек і дозволяє простежити еволюцію змісту психологічної освіти на різних історичних етапах.

Список може бути використаний науковцями, викладачами, здобувачами вищої освіти, а також усіма, хто цікавиться історією психології, освітніми реформами та теоретико-методичними підходами у викладанні психологічних дисциплін.

Підручники XIX-початку XX ст.

1. Духнович О. А. Народна педагогія. Будапешт : Вид. Угор. нац. тов-ва, 1857. 96 с.
2. Злотін О. Короткий курс психології. Київ : Держвидав, 1920. 144 с.
3. Куліш П. О. Поради учителю. *Просвітницькі листки*. 1889. № 4. С. 45–59.
4. Левицький Й. Коротка наука моральна / Й. Левицький. Львів : Вид. Ставропігії, 1861. 112 с.
5. Мацієвич К. Психологія. Київ: Друкарня В. К. Малевича, 1918. 138 с.

ПІДРУЧНИКИ, МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ І ПРОГРАМИ 1920–1991 РР.

Методичні вказівки і програми

6. Косма Т. В. Загальна психологія : метод. вказівки для студентів-заочників унів. Львів : Вид-во Львів. ун-ту, 1962. 76 с.
7. Костюк Г. С. Психологія в середній школі : метод. вказівки. Київ : Рад. шк., 1948. 84 с.
8. Ніколенко Д. Ф. Загальна психологія : метод. вказівки для самост. вивчення курсу студентами-заочниками пед. ін-тів. Київ : Вища шк., 1972. 76 с.
9. Ніколенко Д. Ф. Психологія. Вип. II : Методичні вказівки для студентів загальнонаукових факультетів. Київ : Рад. шк., 1964. 60 с.
10. Ніколенко Д. Ф., Чамата П. Р. Психологія. Вип. I : Програма і робочий план вивчення курсу : для студентів загальнонаук. ф-тів вищ. учбових закл. Київ : Рад. шк., 1962. 24 с.
11. Програми педагогічних училищ. Психологія. Київ, 1945. 4 с.
12. Програми педагогічних училищ. Психологія. Київ, 1946. 4 с.
13. Програми педагогічних училищ. Психологія. Київ, 1947. 4 с.

Підручники, посібники, словники

14. Загальна, вікова і педагогічна психологія : практикум / ред. Д.Ф. Ніколенко. Київ : Вища шк., 1980. 205 с.

15. Короткий психологічний словник / [уклад. В. І. Войтко та ін.] ; за ред. В. І. Войтка. Київ : Вища шк., 1976. 192 с.
16. Костюк Г. С. Навчальний процес і психічний розвиток учнів / Г. С. Костюк. Київ : Рад. шк., 1972. 295 с.
17. Костюк Г. С. Психологія : посіб. кн. для студ. пед. вищ. шк. Київ : Рад. шк., 1939. 575 с.
18. Лобачова В. Г. Основи загальної та медичної психології. Київ : Вища шк., 1969. 180 с.
19. Максименко С. Д. Проблеми психології творчості. Київ : Наук. думка, 1988. 240 с.
20. На допомогу викладачеві психології в середній школі : зб. ст. / за ред. Г. С. Костюка. Київ : Рад шк., 1953. 184 с.
21. Ніколенко Д. Ф., Проколієнко Л. М. Вступ до психології : лекції для студентів-заочників. Київ : КДП, 1980. 104 с.
22. Ніколенко Д. Ф., Проколієнко Л. М. Вступ до психології : лекції для студентів-заочників. Ч. II. Київ : КДП, 1982. 80 с.
23. Огієнко І. І. Наука про душу : психологія для народних шкіл. Вінніпег : Накладом т-ва «Просвіта», 1922. 126 с.
24. Педологія : підруч. для пед. технікумів / І. Д. Видро, Г. С. Костюк, П. Р. Чамата ; за ред. Г. С. Костюка ; Київ. філ. Всеукр. НДІ педагогіки. Харків ; Київ : Рад. шк., 1933. 294 с.
25. Психологічний словник / [уклад. В. І. Войтко та ін.] ; за ред. В. І. Войтка. Київ : Вища шк., 1982. 214, [2] с.
26. Психологія : підруч. для пед. вузів / за ред. Г. С. Костюка ; Наркомос УРСР, Н.-д. ін-т психології. Київ : Рад. шк., 1939. 526 с.
27. Психологія : підруч. для ст. кл. / за ред. Г. Костюка. Київ : Держ. учпедвидав, 1939. 232 с.
28. Психологія : підруч. для пед. вузів / за ред. Г. С. Костюка ; Наркомос УРСР, Н.-д. ін-т психології. 2-ге вид., доп. Київ : Рад. шк., 1941. 583 с.

29. Психологія : підруч. для пед. вузів / за ред. Г. С. Костюка ; М-во освіти УРСР, Н.-д. ін-т психології. Київ : Рад. шк., 1955. 526 с.
30. Психологія : підруч. для пед. вузів / за ред. Г. С. Костюка ; М-во освіти УРСР, Н.-д. ін-т психології. 3-тє вид., доп. Київ : Рад. шк., 1968. — 571 с.
31. Психологія: підруч. для пед. училищ / за ред. П. Р. Чамати ; М-во освіти УРСР, НДІ психології. Київ : Рад. шк., 1954. 247 с.
32. Психологія : підруч. для пед. училищ / за ред. П. Р. Чамати ; М-во освіти УРСР, НДІ психології. Київ : Рад. шк., 1958. 296 с.
33. Психологія : підруч. для пед. училищ / за ред. П. Р. Чамати ; М-во освіти УРСР, НДІ психології. 2-ге вид. Київ : Рад. шк., 1958. 267 с.
34. Психологія : підруч. для пед. училищ / за ред. П. Р. Чамати ; М-во освіти УРСР, НДІ психології. 3-тє вид. Київ : Рад. шк., 1965. 276 с.
35. Психологія : підруч. для пед. училищ / за ред. П. Р. Чамати ; М-во освіти УРСР, НДІ психології. 4-те вид. Київ : Рад. шк., 1970. 280 с.
36. Синиця І. О. Психологія : навч. посіб. Київ : Вища школа, 1984. 214 с.
37. Freud S. Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse. Leipzig : Internationaler Psychoanalytischer Verlag, 1917. 336 S.
38. James W. The Principles of Psychology. New York : Henry Holt and Company, 1890. 2 v. (1–2). 1200 p.
39. Herbart J. F. Psychologie als Wissenschaft, neu gegründet auf Erfahrung, Metaphysik und Mathematik. Königsberg : Friedrich Nicolovius, 1816–1817. 2 v.
40. Neisser W. Cognitive Psychology. New York : Holt, Rinehart and Winston, 1967. 506 p.
41. Skinner B. F. Science and Human Behavior. New York : Macmillan, 1953. 478 p.
42. Titchener E. B. Outline of Psychology. New York : Macmillan, 1896. 468 p.
43. Wundt W. Einführung in die Psychologie. Leipzig : Wilhelm Engelmann, 1911. 520 p.

ПІДРУЧНИКИ І ПРОГРАМИ 1991–2025 РР.

Програми

44. Губеладзе І. Г., Діброва В. А. Соціально-психологічні проблеми взаємодії спільнотних ідентичностей під впливом воєнних дій : навч. програма для системи післядиплом. освіти за напрямом «Державне управління». Київ : Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології, 2024. 26 с.

45. Гусєв А. І. (укл.). Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус ПВ-6) «Військова психологія». URL: http://psy.kpi.ua/wp-content/uploads/2020/12/Viyskova_psy_053_vibir.pdf (дата звернення: 07.08.2024).

46. Кейс фахових програм. *Центр практичної психології, сектор "Навчально-методичний центр психологічної служби" РНМЦ.* URL: <https://psychologdcpp.in.ua/zatverjprogrami/> (дата звернення: 31.05.2025).

47. Корекційні програми, корекційна робота практичного психолога. URL: <https://xn----ftbomobdq1b9f.xn--j1amh/blog/post-37> (дата звернення: 31.05.2025).

48. Курс підвищення кваліфікації «Психоаналітична і психологічна робота з військовослужбовцями та їхніми родинами: теорія і клінічна практика». *Міжнар. ін т глибинної психології.* URL: <https://migp.pa.org.ua/ua/psihoanaliticeskoe-obrazovanie-specializacii> (дата звернення: 07.08.2024).

49. Лазоренко Б. Психологія здорового способу життя в умовах війни та повоєнного відновлення : навч. програма / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. Київ, 2024. 18 с.

50. Левченко М. О. (укл.). Навчальна програма дисципліни «Воєнна психологія» (для бакалаврів). Київ : МАУП, 2008. 18 с. URL: <https://portal.iapm.edu.ua/portal/media/manuals/f32dea97-7a67-4a3d-89ab-3997cae9a8cd.pdf> (дата звернення: 07.08.2024).

51. Методички та програми. *Інститут соціальної та політичної психології.* URL: <https://ispp.org.ua/elektronna-biblioteka/tekstovi-materiali/naukova-produkciya/metodichki/> (дата звернення: 31.05.2025).

52. Навчальна програма з психології для профільного рівня (10–11 класи) / МОН України. Київ : МОН, 2010. 32 с.
53. Навчальна програма. Психологія. 10–11 класи / МОН України. Київ : МОН, 2001. 24 с.
54. Опанасенко Н. О. (укл.). Робоча програма навчальної дисципліни «Військова педагогіка та психологія (у тому числі лідерство)» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право». Харків : Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, 2022. 24 с. URL: <https://nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2023/02/ok-27-vyui-vijskova-pedagogika-ta-psyhologiya-u-tomu-chysli-liderstvo.pdf> (дата звернення: 07.08.2024).
55. Освітні програми. *Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка. Факультет психології*. URL: <https://psy.knu.ua/study/e-programs> (дата звернення: 31.05.2025).
56. Освітні програми. *Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна*. URL: <https://psychology.karazin.ua/OP20.html> (дата звернення: 31.05.2025).
57. Освітньо-професійні програми за спеціальністю 053 Психологія. *Кафедра психології. Харківський авіаційний інститут*. URL: <https://education.khai.edu/psychology/specialty> (дата звернення: 31.05.2025).
58. Основи психології соціального прогнозування: робоча програма навчальної дисципліни: третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти, система післядипломної освіти; спеціальність 053 «Психологія»; галузь знань – 05 Соціальні та поведінкові науки / [за наук. ред. О. В. Суший ; розроб.: О. В. Суший, Т. В. Данилова, В. В. Жовтянська, О. Ю. Кухарук, О. Р. Малхазов, В. О. Татенко] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. Кропивницький, 2022. 21 с.
59. Програма навчальної дисципліни 2.1.14 «Військова педагогіка та психологія (у тому числі лідерство)» для підготовки курсантів Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. URL: <https://nuou.org.ua/assets/documents/2.1.14-v-pp.pdf> (дата звернення: 07.08.2024).
60. Програма підготовки фахівців з практичної психології для ЗВО [Текст] / МОН України. Київ : МОН, 2019. 55 с.

61. Психологія міжгрупової взаємодії : програма спецкурсу для магістрів та аспірантів закладів вищої освіти психологічного та педагогічного профілів, слухачів інститутів післядипломної педагогічної освіти та інших форм підвищення кваліфікації / Л. Чорна, П. Горностай, О. Яремчук, В. Вус, О. Коробанова, О. Плетка; за заг. ред. О. Плетки, Л. Чорної; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. Київ, 2023. 46 с.

62. Психологія : навч. програма для 10–11 кл. / МОН України. Київ : МОН, 2018. 26 с.

63. Робочі навчальні програми. *Кафедра авіаційної психології факультету лінгвістики та соціальної комунікації Національного авіаційного університету*. URL: <https://apsx.nau.edu.ua/robochi-navchalni-prohramy/> (дата звернення: 01.06.2025).

64. Чуніхіна С. Л., Умеренкова Н. Ф. Превенція і поственція суїцидів, пов'язаних із булінгом (кібербулінгом) у закладах освіти : програма курсу підвищення кваліфікації для психологів, соціальних педагогів керівників та заступників керівників закладів освіти / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. Кропивницький, 2022. 29 с.

Підручники

65. Агаєв Н. А., Дикун В. Г., Чорний В. С. Морально-психологічне забезпечення у Збройних Силах України : підручник : у 2 ч. Ч. 1. Вид. 2-ге, перероб. зі змін. та допов. Київ : НУОУ ім. Івана Черняхівського, 2020. 754 с.

66. Алгоритм роботи військового психолога щодо психологічного забезпечення професійної діяльності особового складу Збройних Сил України (метод. рек.) / М-во оборони України, Наук.- дослід. центр гуманітар. проблем Збройних Сил України ; Н. А. Агаєв, О. Г. Скрипкін, А. Б. Дейко та ін. Київ : НДЦ ГП ЗС України, 2016. 147 с. URL: https://www.mil.gov.ua/content/pdf/avp_book.pdf (дата звернення: 07.08.2024).

67. Аршава І. Ф. Юридична психологія : підручник / Дніпропетр. нац. ун-т. Дніпропетровськ : РВВ ДНУ : Видавництво ДНУ, 2008. 180 с. Бібліогр.: в кінці глав.

68. Аршава, І. Ф., Носенко Е. Л. Психологія особистості : підручник. Дніпро : Ліра, 2024. 500 с.
69. Баклицький І. О. Психологія праці : підручник. 2-ге вид., перероб. і доп. Київ : Знання, 2008. 655 с.
70. Балашова С. П., Васильєв С. П., Дубровинський Г. Р. Практичний курс військової психології : навч. посіб. Ч. II. Київ : КНУ, 2013. 170 с.
71. Бандурка О. М. Основи психології і педагогіки : підруч. для вищ. навч. закл. МВС / Нац. ун-т внутр. справ. Харків : Вид-во Нац. ун-ту внутрішніх справ, 2003. 335 с. Бібліогр.: с. 329–331.
72. Біла І. М. Відповідальне батьківство: соціально-психологічні аспекти : підручник / Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. Київ : Гельветика, 2020. 277 с. : іл. Бібліогр.: с. 273–277.
73. Блінов О. А. Інноваційний психологічний інструментарій діагностики, психотерапії та психокорекції бойового стресу : навч.-метод. посіб. / Ін-т психології імені Г. С. Костюка, Нац. академія пед. наук України, Нац. авіац. ун-т. Київ : Талком, 2020. 129 с. Бібліогр.: с. 118–128.
74. Блінов О. А. Психологія переговорів : підручник / Нац. авіац. ун-т, Приват. ВНЗ "Європ. ун-т". Київ : Талком, 2024. 293 с. : табл. Бібліогр.: с. 157–165.
75. Бондарев Г. В., Круть П. П. Основи військової психології : навч. посіб. / Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2020. 272 с.
76. Бріер Джон Н., Скотт К. Основи травмофокусованої психотерапії : [підручник] / пер. Ю. Ясинської ; наук. ред. В. Горбунової, В. Климчука ; передм. О. Романчука ; Ін-т психіч. здоров'я Укр. Катол. ун-ту. 2-ге вид., оновл. з урахуванням DSM-5. Львів : Свічадо, 2015. 431 с.
77. Булах І. Є., Хаїмзон І. І. Інформаційні технології у психології та медицині : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації. Київ : Медицина, 2011. 216 с. : рис., табл. Бібліогр.: с. 212–213.

78. Варій М. Й. Загальна психологія : підруч. для студ. психол. і пед. спец. ВНЗ / Львів. держ. ун-т внутр. справ. 2-ге вид., випр. і доп. Київ : Центр учбов. літ., 2007. 967 с.

79. Варій М. Й. Основи соціальної психології військового колективу : підруч. для вищ. військ. навч. закл. і військ / Військ. ін-т при Держ. ун-ті "Львівська політехніка". Львів : Сполом, 2000. 249 с. (Соціальна і військова психологія). Бібліогр.: с. 239–249.

80. Варій М. Й. Психологія особистості : підручник / Нац. ун-т «Львів. Політехніка». Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2016. 605 с. : рис. Бібліогр.: с. 559–571.

81. Варій М. Й. Ортинський В. Л. Основи психології і педагогіки : підручник / Нац. ун-т "Львів. політехніка". Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2017. 547 с. Бібліогр.: с. 487–500.

82. Варій М. Й., Терлецька Ю. М. Психологія : підручник / Нац. ун-т «Львів. Політехніка». Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2017. 290 с. : рис. Бібліогр.: с. 265-272.

83. Васьківська С. В. Основи психологічного консультування : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Київ : Київ. ун-т, 2008. 504 с. Бібліогр. в кінці глав.

84. Васьківська С. В. Основи психологічного консультування : підруч. для студ. вищ. навч. закл. 2-ге вид. Київ : Ніка-Центр, 2011. 423 с.

85. Васьківська С. В. Основи психологічного консультування : підруч. для студ. ВНЗ. 3-тє вид. Київ : Ніка-Центр, 2014. 423 с. : рис., табл. Бібліогр. в кінці розд.

86. Вейнберг Р. С., Гоулд Д. Психологія спорту : підручник. Київ : Олімп. літ., 2001. 336 с.: рис., фот. Бібліогр.: с. 318–333.

87. Вейнберг Р. С., Гоулд Д. Психологія спорту : [підручник]. Київ : Олімп. літ., 2014. 334, [1] с. : іл. Бібліогр.: с. 334–[335].

88. Вестбрук Д., Кеннерлі Г., Кірк Дж. Вступ у когнітивно-поведінкову терапію : [підручник] / пер. [з англ.] Я. Кремінської ; наук. ред. К. Явної, О.

Романчука ; передм. О. Романчука ; Ін-т психол. здоров'я Укр. катол. ун-ту. Львів : Галиц. видав. спілка, 2021. 408, [1] с. : рис., табл. (Видав. серія «Психологія. Психіатрія. Психотерапія»). Бібліогр. в кінці розд.

89. Військова психологія і педагогіка : підруч. для військ. вузів / Б. М. Олексієнко та ін. Хмельницький : Вид-во Акад. ПВУ, 1998. 562 с. (Б-ка військ. педагога).

90. Військова психологія і педагогіка [Текст] : підруч. для військ. вузів / [Б. М. Олексієнко та ін.]. Вид. 2-ге. Хмельницький : Вид-во Нац. акад. ПВУ, 2000. 561, [1] с. (Б-ка військ. педагога). Бібліогр.: с. 535–537.

91. Військова психологія і педагогіка : підручник / Л. А. Снігур та ін.; Одес. нац. політехн. ун-т. Луцьк : Твердиня, 2010. 576 с.

92. Військово-юридична психологія : підручник / [М. В. Костицький та ін.]. Вид. 2-ге. Хмельницький : Вид-во Нац. акад. ПВУ, 2000. 363 с. (Б-ка військ. педагога). Бібліогр.: с. 358–360.

93. Вітенко І. С., Вітенко Т. І. Основи психології : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. III-IV рівня акредитації. Вид. 2-е, переробл. і доп. Вінниця : Нова Книга, 2008. 256 с.: іл. Бібліогр.: с. 252–253.

94. Власова О. І., Марушкевич А. А. Основи психології і педагогіки : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Київ : Київ. ун-т, 2009. 255 с. : рис., табл. Бібліогр. в кінці розд.

95. Власова О. І., Марушкевич А. А. Основи психології та педагогіки : підручник. 2-е вид., переробл. Київ : Знання, 2011. 333 с. : рис., табл. (Вища освіта XXI століття). Бібліогр. в кінці розд. ; Бібліогр.: с. 310–314.

96. Власова О. І., Кушерець В. І., Никоненко Ю. В. Соціальна психологія організацій і управління : підруч. для студ. гуманіт. ф-тів ун-тів. Київ : Знання України, 2012. 468 с. : табл. Бібліогр.: с. 441–446.

97. Головатий М. Ф. Політична психологія : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Міжрегіон. акад. упр. персоналом. Київ : МАУП, 2006. 400 с. Бібліогр.: с. 386–397.

98. Денисюк А. С., Потапчук Л. В. Психологія : навч.-метод. посіб. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. Луцьк : РВВ Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2010. 178 с. (Серія «Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки»). Бібліогр.: с. 172–178.

99. Диференційна психологія : підруч. для студ. ВНЗ / [С. Д. Максименко та ін.] ; за заг. ред. акад. С. Д. Максименка. Київ : Слово, 2013. 598 с. : рис., табл. Бібліогр. в кінці розд.

100. Диференційна психологія : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / [С. Д. Максименко та ін.] ; за заг. ред. акад. С. Д. Максименка. Вид. 2-ге, перероб. і допов. Київ : Вид-во Людмила, 2024. 571 с. : рис., табл. Бібліогр. в кінці розд.

101. Діденко С. В., Козлова О. С. Психологія сексуальності : підручник. Київ: Академвидав, 2009. 304 с. (Серія "Альма-матер"). Бібліогр.: с. 299–303.

102. Екстремальна психологія : підручник / за заг. ред. О. В. Тімченка. Київ : ТОВ «Август Трейд», 2007. 502 с.

103. Загальна психологія : підруч. для студ. вищих навч. закл. / С. Д. Максименко [та ін.] ; заг. ред. С. Д. Максименко. Київ : Форум, 2000. 543 с.

104. Загальна психологія : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / С. Д. Максименко [та ін.] ; ред. С. Д. Максименко. 2.вид., перероб. і доп. Вінниця : Нова Книга, 2004. 704 с. Бібліогр.: в кінці розд.

105. Загальна психологія : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / С. Д. Максименко [та ін.] ; за заг. ред. С. Д. Максименка. 3-тє вид., переробл. і допов. Вінниця : Нова Книга, 2006. 688 с. : рис., табл. Бібліогр. в кінці розд.

106. Загальна психологія: підручник / за заг. ред. С. Д. Максименка. 4-те вид., переробл. і доп. Т. 1. Київ: Видавництво Людмила, 2025. 568 с.

107. Загальна психологія : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Скрипченко [та ін.]. Київ : Либідь, 2005. 464 с. Бібліогр.: в кінці розд.

108. Запорожець О. В., Семенець Т. В. Психологія. 10 клас : підручник. Київ : Генеза, 2018. 192 с.

109. Збереження психічного здоров'я населення України в умовах війни : практич. посіб. / Н. Г. Іванова та ін.; Нац. академія Служби безпеки України, Нац. ун-т охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика. Київ : НА СБУ ; НУ ОЗУ ім. П. Л. Шупика, 2024. 211 с. Бібліогр.: с. 136–140.

110. Збірник методик для діагностики негативних психічних станів військовослужбовців : метод. посіб. / Н. А. Агаєв та ін. Київ : НДЦ ГП ЗСУ, 2016. 234 с.

111. Зоопсихологія та порівняльна психологія : підручник / В. П. Москалець та ін. ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. Вид. 2-ге, переробл., доп. Київ : Ліра-К, 2020. 223 с. Бібліогр.: с. 221–223.

112. Ільїна Н. М., Мисник С. О. Загальна психологія: теорія та практикум : підручник. Суми : Університет. кн. , 2021. 369 с. : рис., табл. Бібліогр.: с. 359–366.

113. Інтегративні засади медичної психології: нормогенез, нейронауки та поведінка щодо здоров'я : підручник / М. Матяш [та ін.] ; [за заг. ред. В. Луньова]. Київ : Вид-во Людмила, 2024. 221 с. : фот. Бібліогр.: с. 212–221.

114. Коваленко А. Б. Психологія міжособистісного взаєморозуміння : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Київ : Київ. ун-т, 2010. 215 с. Бібліогр. в кінці розд.

115. Коваленко А. Б., Корнєв М. Н. Соціальна психологія : підруч. для студ. ВНЗ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Вид. 2-ге, переробл. та доп. Київ : Геопринт, 2006. 393, [5] с. : табл. Бібліогр. в кінці розд.

116. Кокурн О. М., Агаєв Н. А., Пішко І. О. Психологічне вивчення особового складу Збройних Сил України : метод. посіб. Київ : ФОП Маслаков, 2019. 288 с.

117. Кондратьєв А. І., Хоменко Н. О. Трансперсональна психологія : [конспект-підруч.]. Київ : [б. в.], 2010. 200 с. : рис., табл. Бібліогр.: с. 199.

118. Коновалова В. О., Шепітько В. Ю. Юридична психологія: академічний курс : підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / Нац. юрид.

академія України ім. Ярослава Мудрого. Київ : ВД "Ін Юре", 2004. 424 с. Бібліогр.: с. 405–413.

119. Коновалова В. О., Шепітько В. Ю. Юридична психологія : підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / М-во освіти і науки України. Київ : Видав. дім "Ін Юре", 2005. 424 с. Бібліогр.: с. 405–413.

120. Коновалова В. О., Шепітько В. Ю. Юридична психологія : підруч. для студ. юрид. вищ. навч. закл. 2-е вид., переробл. і доп. Харків : Право, 2008. – 240 с. Бібліогр.: с. 231–233.

121. Консультативна психологія : підручник / [І. С. Булах та ін.] ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т соціології, психології та соц. комунікацій. Вінниця : Нілан, 2014. 483 с. : табл. Бібліогр. в кінці розд.

122. Консультативна психологія : підручник / [І. С. Булах та ін.] ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т соціології, психології та соц. комунікацій. 2-ге вид., доп. Вінниця : Нілан, 2015. 481, [1] с. Бібліогр. в кінці розд.

123. Корнєв М. Н., Коваленко А. Б. Соціальна психологія : підруч. для студ. ВНЗ. Київ : Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка, 1995. 303 с.

124. Корольчук М. С., Крайнюк В. М. Соціально-психологічне забезпечення діяльності в звичайних та екстремальних умовах : навч. посіб. Київ : Ельга; Ніка-центр, 2009. 580 с.

125. Коцан І. Я., Ложкін Г. В., Мушкевич М. І. Психологія здоров'я людини : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки, 2011. 351 с. : рис., табл. (Серія "Посібники та підручники ВНУ ім. Лесі Українки"). Бібліогр. в кінці розд.

126. Кравчук С. Л. Експериментальна психологія: теорія і практика психологічного експерименту : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Київ : ВПЦ "Київський університет", 2008. 286 с. Бібліогр.: с. 282-286, в кінці глав.

127. Кримінально-виконавча психологія : підручник / [В. Й. Бочелюк та ін.] ; за заг. ред. В. Й. Бочелюка, Т. А. Денисової, О. М. Тогочинського ; Акад.

Держ. пенітенціар. служби, Нац. ун-т "Запоріж. політехніка". Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. 629 с. Бібліогр.: с. 596–611.

128. Крушельницька Я. В. Фізіологія і психологія праці : підручник / Київ. нац. екон. ун-т. Київ : КНЕУ, 2003. 367 с.: рис., табл. Бібліогр.: с. 356–357.

129. Крушельницька Я. В. Фізіологія і психологія праці : підручник / Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". Київ : КНЕУ, 2014. 463 с. : рис., табл. Бібліогр. в кінці розд.

130. Кудріна Т. С. Психологія мотивації : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Київ : ВПЦ "Київський університет", 2008. 239 с. Бібліогр. у кінці розд.

131. Кузікова С. Б., Орехова Л. А. Психологія. Практикум : навч. посіб. Харків : Основа, 2021. 144 с.

132. Кулініч І. О. Психологія управління : підручник. Київ : Знання, 2011. 415 с. : рис., табл. Бібліогр.: с. 310–316.

133. Лісовський П. М. Військова психологія: методологічний аналіз : навч. посіб. Київ : Кондор, 2017. 290 с.

134. Лобанова А. С., Калашнікова Л. В. Робота з підлітками-девіантами: соціологічний та психологічний аспекти : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Криворіж. держ. пед. ун-т, Чорномор. нац. ун-т ім. П. Могили. Київ : Каравела, 2017. 468 с. : табл. Бібліогр.: с. 331-351.

135. Лубкович І. М. Соціальна психологія масової комунікації : підруч. для студ. ф-тів та від-нь журналістики. Львів : ПАІС, 2013. 250 с. Бібліогр.: с. 239–242.

136. Максименко С. Д. Загальна психологія : підручник. Київ : Центр учбов. літ., 2008. 416 с.

137. Максименко С. Д., Максименко К. С., Папуча М. В. Психологія особистості : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. С. Д. Максименка. Київ : КММ, 2007. 295 с. Бібліогр.: с. 286–295.

138. Максименко С. Д., Медведєв В. С. Юридична психологія : підруч. для студ. та курсантів юрид. та психол. спец. ВНЗ. Київ : Слово, 2018. 446, [1] с. Бібліогр. в кінці розд.

139. Максименко С. Д., Носенко Е. Л. Експериментальна психологія : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. Київ : Центр учбов. літ., 2008. 360 с. : рис., табл. Бібліогр.: с. 349–354.

140. Мацегора Я. В., Воробйова І. В., Колесніченко О. С. Психологічний супровід військовослужбовців, які виконують службовобойові завдання в екстремальних умовах : метод. рек. Харків : НА НГУ, 2015. 69 с.

141. Медична психологія : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / С. Д. Максименко [та ін.] ; за заг. ред. акад. С. Д. Максименка. Вид. 2-ге. Вінниця : Нова книга, 2010. 515, [1] с. Бібліогр. в кінці розд.

142. Медична психологія : підруч. для студентів ВНЗ / С. Д. Максименко [та ін.] ; за заг. ред. акад. С. Д. Максименка. 2-ге вид. Київ : Слово, 2014. 515, [1] с. Бібліогр.: с. 417-420.

143. Медична психологія : підруч. для студентів ВНЗ. Т. 1. / [С. Д. Максименко та ін.] ; за заг. ред. акад. С. Д. Максименка. Вид. 3-тє, доробл. і доп. Київ : Людмила, 2023. 511 с. : мал., рис., табл. Бібліогр.: с. 503–511.

144. Медична психологія : підруч. для студентів закл. вищ. мед. освіти / [Осокіна О. І. та ін.] ; під заг. ред. О. І. Осокіної ; Донец. нац. мед. ун-т, ПВНЗ "Київ. мед. ун-т". Краматорськ ; Київ ; Слов'янськ : Хортиця, 2021. 203 с. : мал., табл. Бібліогр.: с. 201–203.

145. Медична психологія : [підручник : у 2 т.]. Т. 1 : Загальна медична психологія / [Г. Я. Пилягіна та ін.] ; за ред. Г. Я. Пилягіної. Вінниця : Нова Книга, 2020. 281 с. Бібліогр. в кінці розд.

146. Медична психологія : держ. нац. підруч. : підруч. для студ. ВНЗ VMNЗ IV рівня акредитації МОЗ України / [Спіріна І. Д. та ін.]. Дніпропетровськ : Ліра, 2012. 442 с. Бібліогр.: с. 406–408.

147. Медична психологія : підручник / [І. Д. Спіріна та ін.] ; за заг. ред. І. Д. Спіріної ; Вищ. навч. приват. закл. "Дніпров. гуманітар. ун-т". Дніпро : Ліра, 2022. 299, [1] с. : табл. Бібліогр. в кінці гл.

148. Методика психологічної підготовки : навч.-метод. посіб. / Г. П. Воробйов та ін. Львів : АСВ, 2013. 529 с. Бібліогр.: с. 442–446.

149. Морально-психологічне забезпечення підрозділів Держспецтрансслужби : навч. посіб. / І. С. Остапенко та ін.; Укр. держ. ун-т науки і технологій. Дніпро : Укр. держ. ун-т науки і технологій, 2022. 188, [1] с. Бібліогр.: с. 187–189.

150. Морально-психологічне забезпечення у Збройних Силах України: підручник: у 2 ч. Ч. 1 / В. М. Вилко та ін.; за заг. ред. В. В. Стасюка. Київ : НУОУ, 2012. 464 с.

151. Морально-психологічне забезпечення у Збройних силах України : теорет. матеріал до курсу / уклад.: Н. М. Дячук, Я. Б. Зорій, В. В. Куницький; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. Чернівці : Рута, 2015. 391 с.

152. Мороз Л. І., Яковенко С. І. Професійно-психологічний тренінг : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Нац. акад. внутр. справ. Київ : Паливода А. В., 2011. 252 с. : табл. Бібліогр. в кінці розд.

153. Москаленко В. В. Соціальна психологія : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / АПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. Київ : Центр навч. літ., 2005. 624 с.: рис. Бібліогр.: в кінці глав.

154. Москалець В. П. Загальна психологія : підручник / Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. Київ : Ліра-К, 2020. 562 с. : рис. Бібліогр. в кінці ч.

155. Москалець В. П. Психологія особистості : підручник / Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. Київ : Ліра-К, 2020. 362 с. : рис. Бібліогр. в кінці ч.

156. Москалець В. П. Психологія релігії : підручник / Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. Київ : Ліра-К, 2020. 191 с. Бібліогр.: с. 188–191.

157. Мушкевич М. І. Основи психотерапії : навч. посіб. Луцьк : Вежа-Друк, 2017. 420 с.

158. Неурова А. Б., Мацевко Т. М. Психологічна діагностика військовослужбовців та підрозділів : навч.-метод. посіб. Львів : Нац. акад. сухопут. військ, 2022. 340 с. Бібліогр.: с. 326–330.

159. Неурова А. Б., Романишин А. М. Психологія індивідуальної роботи з військовослужбовцями : навч.-метод. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2023. 334 с. Бібліогр.: с. 274–275.

160. Носенко Е. Л., Аршава І. Ф. Сучасні напрями зарубіжної психології: психологія особистості : підруч для студ. вищ. навч. закл. напряму "Психологія" / за ред. С. Д. Максименка ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 2010. 261 с. Бібліогр. в кінці розд.

161. Організація психологічної підготовки особового складу підрозділів сухопутних військ : навч.-метод. посіб. / В. М. Замана та ін. Львів : Акад. сухопут. військ, 2012. 430 с. Бібліогр.: 45 назв.

162. Організація психологічної підготовки у Збройних Силах України : навч.-метод. посіб. / Р. Ч. Мамедов та ін.; ред.: В. Клочков; Збройні Сили України. Київ : НДЦ ГП ЗС України, 2023. 325 с. Бібліогр.: с. 181–182.

163. Основи загальної і медичної психології : підруч. для студ. вищ. мед. закл. освіти I-IV рівнів акредитації / І. С. Вітенко [та ін.] ; ред. І. С. Вітенко, О. С. Чабан. Тернопіль : Укрмедкнига, 2003. 344 с.: рис. Бібліогр.: с. 343.

164. Основи загальної та військової психології і педагогіки : навч. посіб. для студ. ВНЗ / С. О. Кубіцький та ін.; М-во оборони України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Київ : КНУ, 2010. 399 с. Бібліогр.: 49 назв.

165. Основи практичної психології : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. Г. Панок [та ін.]. Київ : Либідь, 2003. 536 с. Бібліогр.: в кінці гл.

166. Основи практичної психології : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. Г. Панок [та ін.]. 2. вид., стер. Київ : Либідь, 2001. 536 с. Бібліогр.: в кінці розд.

167. Основи практичної психології : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. Г. Панок [та ін.]. 3-тє вид., стер. Київ : Либідь, 2006. 536 с. Бібліогр.: в кінці глав.

168. Основи практичної психології : підруч. для студ. вузів / В. Г. Панок [та ін.]. Київ : Либідь, 1999. 533 с.
169. Основи психології : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Киричук [та ін.] ; ред. О. В. Киричук, В. А. Роменець ; Міжнар. фонд "Відродження". Київ : Либідь, 1995. 632 с. (Трасформація гуманітарної освіти в Україні).
170. Основи психології : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Киричук [та ін.] ; ред. О. В. Киричук, В. А. Роменець. 2. вид., стереотип. Київ : Либідь, 1996. 631 с.
171. Основи психології : підруч. для студ. вузів / О. В. Киричук [та ін.]. 3.вид., стереотип. Київ : Либідь, 1997. 632 с.
172. Основи психології : підруч. для студ. вищ. закл. освіти / О. В. Киричук [и др.] ; ред. О. В. Киричук, В. А. Роменець. 4.вид., стереотип. Київ : Либідь, 1999. 632 с.
173. Основи психології : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Киричук [та ін.] ; ред. О. В. Киричук, В. А. Роменець. 5-те вид., стер. Київ : Либідь, 2002. 632 с. Бібліогр.: в кінці розд.
174. Основи психології : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Киричук [та ін.] ; заг. ред. О. В. Киричук, В. А. Роменець. 6.вид., стер. Київ : Либідь, 2006. 632 с. Бібліогр.: в кінці розд.
175. Основи психологічного забезпечення діяльності МНС : [підручник] / Ю. В. Александров [та ін.] ; заг. ред. В. П. Садковий ; Ун-т цивіл. захисту України. Харків : [УЦЗУ], 2009. 246 с. - Бібліогр.: с. 239-244.
176. Основи психологічного консультування військовослужбовців : навч.-метод. посіб. / Л. Т. Музичко та ін.; Нац. Акад. сухопут. військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Львів : НАСВ, 2021. 295 с. Бібліогр.: с. 287–289.
177. Основи соціальної психології : підруч. для закл. вищ. освіти / [П. П. Горностай та ін.] ; за ред. М. М. Слюсаревського ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. Київ : Талком, 2018. 578, [1] с. : рис., табл. Бібліогр. в кінці розд.

178. Осьодло В. І., Хміляр О. Ф., Красницька О. В. Військово-психологічний практикум офіцера / Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. Київ : Вид. НУОУ ім. І. Черняховського, 2017. 93 с. Бібліогр.: с. 92.

179. Павелків Р. В. Вікова психологія : підруч. для студ. вищ. навч. закл. Київ : Кондор, 2011. 468 с. Бібліогр. в кінці розд. Бібліогр.: с. 462–468.

180. Павелків Р. В., Цигипало О. Дитяча психологія : підручник. 2-ге вид., випр. Київ : Академвидав, 2015. 398, [1] с. (Alma Mater+). Бібліогр.: с. 397–[399].

181. Павелків Р. В. Загальна психологія : підруч. для студ. вищ. навч. закл. Київ : [б.в.], 2002. 506 с.

182. Павелків Р. В. Загальна психологія : підруч. для студ. вищ. навч. закл. Вид. 3-тє, доп. Київ : Кондор, 2012. 570 с. : рис., табл. Бібліогр. в кінці глав.

183. Партико Т. Б. Загальна психологія : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. Київ : Ін Юре, 2008. 416 с. (Академічний курс). Бібліогр. у кінці розд.

184. Петреченко С. А. Психологічні аспекти адаптації учасників бойових дій та членів їх сімей в умовах війни : навч.-метод. посіб. / Відкрит. міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". Київ : Талком, 2024. 129 с. Бібліогр.: с. 126–127.

185. Підготовка військових психологів у системі української освіти через призму історіографії (1991–2024 рр.) : бібліогр. огляд / уклад.: Я. Пилипчук, О. Углова. *Віртуальний читальний зал освітянина. Рубрика «Освіта і наука в умовах війни»*; ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського [офіц. сайт]. Київ, 2024. 42 с. URL: https://dnpb.gov.ua/my/MilitaryPsy_Bibl_R_vnsaso_2024.pdf ; <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/742951> (дата звернення: 30.11.2024).

186. Подоляк Л. Г, Юрченко В. І. Психологія вищої школи : підруч. для студ. ВНЗ. Вид. 2-ге, доп. і переробл. Київ : Каравела, 2008. 351 с. Бібліогр.: с. 351.

187. Практикум з психології / упоряд.: Г. Г. Бикова, О. В. Неровня, В. Г. Лобачова ; за заг. ред. Г. Г. Бикової. Львів : Вища шк., 1975. 184 с. : іл.

188. Практикум із військової психології : навч. посіб. / С. П. Балашова а ін.; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Київ :КНУ, 2015. 271 с.

189. Предко О. І. Психологія релігії : підручник. Київ : Академвидав, 2008. 344 с. (Серія "Альма-матер"). Бібліогр.: в кінці глав.

190. Предко О. І. Психологія релігії : підручник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Вид. 3-тє, випр. та доп. Київ : Ліра-К, 2023. 346 с. Бібліогр. в кінці розд.

191. Прикладна психологія службово-бойової діяльності сил охорони правопорядку : підручник / [І. І. Приходько та ін.] ; Акад. внутр. справ МВС України. Харків : [б. в.], 2012. 335 с. : рис., табл. Бібліогр.: с. 327–331.

192. Психологічна профілактика психотравматизації військовослужбовців Збройних Сил України : метод. посіб. / О. М. Кокун та ін. Київ : НДЦ ГП ЗСУ, 2021. 301 с.

193. Психологічна служба : підручник / [В. Г. Панок та ін.] ; за наук. ред. В. Г. Панка ; Нац. акад. пед. наук України, Укр. наук-метод. центр практ. психології і соц. роботи, ГО "Всеукр. асоц. практикуюч. психологів". Київ : Ніка-Центр, 2016. 361 с. : табл., іл. Бібліогр. в кінці розд.

194. Психологічне забезпечення Збройних Сил України : навч.-метод. посіб. / Р. Ч. Мамедов та ін.; ред.: В. Клочков; Збройні Сили України. Київ : НДЦ ГП ЗС України, 2023. 212 с. Бібліогр. в кінці розд.

195. Психологічний супровід інклюзивної освіти : підручник / [М. Г. Буйняк та ін.]. ; за заг. ред. Т. О. Докучиної ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2020. 171 с. Бібліогр. в кінці розд., с. 158–165.

196. Психологічний супровід незламних: метод. реком. по роботі з військовослужбовцями, які зазнали ампутації внаслідок бойових дій : метод. рек. / Т. Карамушка та ін.; Благодійна організація «Благодійний фонд психологічної підтримки у кризових ситуаціях «Анкора», Українська асоціація організаційних психологів та психологів праці, Zagoryu Foundaion. Київ : Вікторія Кундельська, 2023. 59 с. Бібліогр.: с. 49–51.

197. Психологічний супровід особистості в умовах війни : навч. посіб. / С. Кузікова та ін. Київ : Лисенко М. М., 2024. 259 с. Бібліогр.: с. 241–255.

198. Психологія : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / [С. Д. Максименко та ін. ; за ред. І. Ф. Прокопенка]. Харків : Фоліо, 2012. 862, [1] с. : рис., табл. Бібліогр. в кінці розд.

199. Психологія : підручник / [Т. Б. Партико та ін.] ; за заг. ред. Т. Б. Партико ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. Київ : Ін Юре, 2014. 661 с. : рис., табл. Бібліогр. в кінці розд.

200. Психологія : підруч. для студ. вищ. закл. освіти / Ю. Л. Трофімов [та ін.] ; ред. Ю. Л. Трофімов. Київ : Либідь, 1999. 558 с.: іл.

201. Психологія : підруч. для студ. вищих закл. освіти / Ю. Л. Трофімов [та ін.] ; ред. Ю. Л. Трофімов. 2.вид., стер. Київ : Либідь, 2000. 558 с.

202. Психологія : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Ю. Л. Трофімов [та ін.] ; ред. Ю. Л. Трофімов. 3. вид., стереотип. Київ : Либідь, 2001. 558 с.: іл

203. Психологія : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Ю. Л. Трофімов [та ін.] ; ред. Ю. Л. Трофімов. 4. вид., стер. Київ : Либідь, 2003. 560 с.: іл. Бібліогр.: в кінці глав.

204. Психологія : підручник для студ. ВНЗ / Ю. Л. Трофімов [та ін.] ; ред. Ю. Л. Трофімов. 5.вид., стер. Київ : Либідь, 2005. 558 с. Бібліогр.: в кінці розд.

205. Психологія : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Ю. Л. Трофімов [та ін.] ; ред. Ю. Л. Трофімов. Вид. 6-е, стер. Київ : Либідь, 2008. 560 с.: рис. Бібліогр.: в кінці розд.

206. Психологія бою : посібник / [Т. Л. Грицевич та ін.]; за ред. А. М. Романишина. Львів : Астролябія, 2017. 352 с. (Бібліотека командира).

207. Психологія вищої школи : підруч. для студентів ВНЗ / [О. І. Власова та ін.] ; за ред. О. І. Власової ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ : Київ. ун-т, 2015. 405 с. Бібліогр. в кінці ст

208. Психологія діяльності та навчальний менеджмент : навч. метод. посіб. для самост. вивч. дисцип. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ; за заг. ред. В. А. Козакова. Київ : КНЕУ, 2003. 829 с.

209. Психологія мислення : підручник / [Пасічник І. Д. та ін.] ; за ред. І. Пасічника. Острого : Вид-во Нац. ун-ту "Остроз. акад.", 2015. 559 с. : рис., табл. Бібліогр. в кінці розд.

210. Психологія праці : підручник / І. О. Баклицький та ін. 2-ге вид., переробл. і доп. Київ : Знання, 2008. 655 с.: рис., табл. Бібліогр.: в кінці розд.

211. Психологія професійної діяльності : підручник / [В. С. Біскуп та ін.] ; Західноукр. нац. ун-т. Тернопіль : ЗУНУ, 2022. 254 с. : рис., табл. Бібліогр. в кінці тем.

212. Психологія професійної діяльності офіцера : підручник для військових вузів / В. Г. Кремень [та ін.]. Хмельницький : Вид-во Академії ПВУ, 1999. 488 с. (Б-ка військ. педагога).

213. Психологія професійної діяльності офіцера : підруч. для вищ. військ. навч. закл. / [В. Г. Кремень та ін.]. Вид. 2-ге. Хмельницький : Вид-во Нац. акад. ПВУ, 2000. 487 с. : рис. (Б-ка військ. педагога).

214. Психологія сім'ї : підручник / [Поліщук В. М. та ін.] ; за ред. В. М. Поліщука. Суми : Університет. кн., 2021. 247 с. Бібліогр. в кінці розд.

215. Психологія сім'ї та шлюбу: таблиці, схеми, коментарі : навч.-наоч. підруч. / [уклад.: О. М. Цільмак, В. О. Лефтеров] ; за заг. ред. О. М. Цільмак ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". Київ : Ліра-К, 2020. 264 с. : рис., табл. Бібліогр. в кінці гл., с. 257–264.

216. Психологія соціальної роботи : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / [Ю. М. Швалб та ін. ; за ред. Ю. М. Швалба] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Київ : Київ. ун-т, 2010. 271 с. : рис., табл. Бібліогр. в кінці розд.

217. Психологія та педагогіка : підручник / С. Д. Максименко [та ін.]. Київ : Слово, 2012. 577 с. Бібліогр. в кінці розд.

218. Психологія управління : підручник / О. Н. Євтушенко [та ін.]. Миколаїв : Ємельянова Т. В., 2019. 291 с. : рис., табл. Бібліогр.: с. 281–291.

219. Психологія управління військами : підручник / В. Г. Дикун та ін.; ред.: В. В. Стасюк; Нац. ун-т оборони України. Вид. 2-ге, перероб. та допов. Київ : НУОУ, 2024. 532 с. Бібліогр. в кінці розд.

220. Психологія управління військами : підручник / [В. Г. Дикун та ін. ; за заг. ред. В. В. Стасюка] ; Нац. ун-т оборони України, Каф. внутр. комунікацій. Вид. 2-ге, перероб. та допов. Київ : Вид. ун-ту НУОУ, 2024. 532 с. : рис., табл. Бібліогр. в кінці розд.

221. Психолого-педагогічні аспекти діяльності військового керівника : підруч. для слухачів військ. ВНЗ / В. І. Осьодло та ін.; ред.: В. І. Осьодло; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняхівського. Київ, 2014. 364 с.

222. Психолого-психіатричні наслідки воєнного часу : [навч. посіб] / В. В. Огоренко та ін.; ред.: В. В. Огоренко; Дніпров. держ. мед. ун-т. Дніпро : Ліра, 2023. 311 с.

223. Романовський О. Г., Фурманець Б. І., Панфілов Ю. І. Інженерна психологія у системах "людина - машина" : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". Харків : НТУ "ХПІ", 2012. 335 с. Бібліогр.: с. 323–326.

224. Роменець, В. А., Киричук О. В. Психологія : підручник. Київ : Либідь, 2001. 559 с.

225. Руденко В. М., Руденко Н. М. Математичні методи в психології : підруч. для студ. ВНЗ / Рівнен.-т слов'язнознавства Київ. славіст. ун-ту. Рівне : [вид. Олег Зень], 2008. 495 с. Бібліогр.: с. 461–475.

226. Руденко В. М., Руденко Н. М. Математичні методи в психології : підручник / В. М. Руденко, Н. М. Руденко. Київ : Академвидав, 2009. 384 с.: рис. (Серія "Альма-матер"). Бібліогр.: с. 378–383.

227. Сабліна Н. В. Психологічна допомога та робота психолога з військовими та їх родинами у дні війни. Військова психологія : навч.-терапевт. посіб. / Тренінговий центр Наталії Сабліної. Вінниця : ТВОРИ, 2023. 227 с. Бібліогр.: с. 222–223.

228. Савчин М. В. Загальна психологія : підручник. 4-те вид., доп. Київ : Академія, 2024. 350, [1] с. (Альма-матер). Бібліогр.: с. 350–[351].

229. Свидрук І. І., Миронов Ю. Б. Психологія управління та конфліктологія : підручник / Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. торг.-

екон. ун-т. Львів : Вид-во Львів. торг.-екон. ун-ту, 2017. 319 с. Бібліогр.: с. 317–319.

230. Сечейко О. В. Диференціальна психологія : підруч. для студентів ВНЗ / Нац. авіац. ун-т. Київ : НАУ, 2014. 298 с. : табл. (Сучасний університетський підручник). Бібліогр.: с. 293–298.

231. Сечейко О. В. Диференціальна психологія : підруч. для студентів ВНЗ / Нац. авіац. ун-т. Київ : НАУ, 2016. 298 с. : табл. (Сучас. університет. підруч.). Бібліогр.: с. 293–298.

232. Синьов В. М. Психологія розумово відсталої дитини : підручник. Київ : Знання, 2008. 359 с. Бібліогр.: с. 358–359.

233. Сисоєва С. О., Поясок Т. Б. Психологія та педагогіка : підруч. для студ. вищ. навч. закл. пед. профілю традиційної та дистанційної форм навчання / АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти, Кременчуц. ін-т Дніпропетр. ун-ту економіки та права. Київ : Міленіум, 2005. 520 с.: рис., табл. Бібліогр.: в кінці розд.

234. Сисоєва С. О., Поясок Т. Б. Психологія та педагогіка : підруч. для студ. вищ. навч. закл. непед. профілю традиц. та дистанц. форм навч. / АПН України, Ін-т пед.ї освіти та освіти дорослих, Кременчуц. ін-т Дніпропетр. ун-ту економіки та права. 2-ге вид., доп. та випр. Кременчук : [б.в.], 2008. 532 с. Бібліогр.: с. 515–517.

235. Скребець В. О., Шлімакова І. І. Екологічна психологія : підруч. для студ. ВНЗ. Київ : Слово, 2014. 454, [1] с. : рис., табл. Бібліогр. в кінці розд.

236. Скрипченко, О. В. Психологія : навч. посіб. Київ : Каравела, 2005. 320 с.

237. Терлецька Л. Г. Психологія і психодіагностика : підруч. для студ. вищ. навч. закл. Київ : Слово, 2013. 605 с. : іл., табл. Бібліогр.: с. 601–603.

238. Тимофієва М. П., Слободська О. В. Психологія здоров'я : підручник. Київ: МЕДПРИНТ, 2022. 600 с.

239. Титаренко Т. М. Психологія особистості : навч. посіб. Київ : Либідь, 2002. 384 с.

240. Тохтамиш О. М. Реабілітаційна психологія: навч.-метод. посіб. Вінниця : ТОВ Віндрук, 2004. 102 с.
241. Траверсе Т. М. Політична психологія : підручник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ : Київ. ун-т, 2017. 318 с. Бібліогр. в кінці розд.
242. Траверсе Т. М. Психологія викладацької роботи : підручник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Каф. соц. психології. Київ : Наук. світ, 2009. 269 с.
243. Трофімов Ю. Л. Інженерна психологія : підруч. для студ. психол. спец. вищ. навч. закл. Київ : Либідь, 2002. 264 с.: іл. Бібліогр.: с. 254–261.
244. Федоренко Р. П., Шкарлатюк К. І. Психологічний практикум з консультування: зміст, прийоми, технології : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2012. 199 с. (Серія "Посібники та підручники ВНУ ім. Лесі Українки"). Бібліогр.: с. 180–183.
245. Федоренко Р. П. Психологія суїциду : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. III-IV рівнів акредитації / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки, 2011. 260 с. (Серія "Посібники та підручники ВНУ ім. Лесі Українки"). Бібліогр.: с. 207–212.
246. Філоненко М. М. Психологія спілкування : підруч. для студ. вищих навч. закл. / Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. Київ : Центр учбов. літ., 2008. 224 с. Бібліогр.: с. 188–191.
247. Цільмак О. М. Професійно-психологічна підготовка працівників підрозділів міліції на транспорті : [підручник] / Одес. держ. ун-т внутр. справ. Одеса : ОДУВС, 2012. 142 с. : іл. Бібліогр.: с. 133–141, в кінці розд.
248. Цільмак О. М. Технології психологічного консультування : підручник / [підрозд. 2.4.2 у співавт. з А. Д. Онішкевич] ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". Одеса : Астропринт, 2023. 210 с. : іл., табл. (Серія "Психотехнології"). Бібліогр.: с. 205–209.
249. Чалдині Р. Психологія впливу. Переконайте та досягайте успіху! / [пер. з англ. Н. Коваль, А. Зорницького]. Оновл. та доп. Харків : КСД, 2023. 606 с. : іл. Бібліогр.: с. 551–605.

250. Шепітько В. Ю., Коновалова В. О. Юридична психологія : підручник / В. Ю. Шепітько,; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. 3-тє вид., переробл. і доп. Харків : Право, 2019. 285, [1] с. : рис., табл. Бібліогр. в кінці ч. та с. 274–281.

251. Шинкарук О. М., Волобуєва О. Ф. Психологія управління : підручник / [за ред. О. М. Шинкарука] ; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. Хмельницький : НАДПСУ, 2018. 215 с. : рис., табл. Бібліогр.: с. 199–215.

252. Юридична психологія : підручник / Д. О. Александров [та ін.] ; заг. ред. Л. І. Казміренко, Є. М. Моїсеєв. Київ : КНТ, 2007. 359 с. Бібліогр.: в кінці тем.

253. Юридична психологія : підруч. для студ., слухачів та курсантів юрид. вищ. навч. закл. і фак. / В. Г. Андросюк [та ін.] ; ред. Я. Ю. Кондратьєв ; Нац. акад. внутр. справ України. Київ : Ін Юре, 2000. 351 с.

254. Ягупов В. В. Військова педагогіка та психологія : підручник Ч. 1, т. 1 : Військова педагогіка / Нац. ун-т оборони України, Навч.-наук. ін-т фіз. культури та спорт.-оздоров. технологій. Київ : НУОУ, 2024 . 2024. 342, [1] с. : рис., табл. Бібліогр. в кінці гл.

255. Ягупов В. В. Військова педагогіка та психологія : підручник. Ч. 2, т. 1 : Військова психологія / Нац. ун-т оборони України, Навч.-наук. ін-т фіз. культури та спорт.-оздоров. технологій. Б.м., 2023. 259, [1] с. Бібліогр. в кінці гл.

256. Ягупов В. В. Військова психологія : підручник. Київ : Тандем, 2004. 656 с. Бібліогр.: 158 назв.

257. Ягупов В. В. Військова психологія: методологія, теорія та практика : підручник. Київ : Психобук, 2023. 515, [1] с. : рис., табл. Бібліогр. в кінці ст.

258. Ягупов В. В. Морально-психологічне забезпечення : курс лекцій / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Київ : КНУ, 2002. 349 с. Бібліогр.: с. 328.

Довідкові дані

**ПІДРУЧНИКИ, МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
ТА ПРОГРАМИ З ПСИХОЛОГІЇ:
XIX–XXI ст. :
РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ СПИСОК ДЖЕРЕЛ**

Електронне видання

**Упорядник,
бібліографічний редактор**

О. В. Углова

Загальна редакція

М. Л. Ростоки

Державна науково-педагогічна бібліотека України
імені В. О. Сухомлинського
Україна, 04060, м. Київ-60, вул. М. Берлинського, 9
Тел. (044)476-22-14, E-mail: dnpb@i.ua